

RESEÑA DE LIBRO

ALIMENTEMOS EL CAMBIO: POR UNA PRODUCCIÓN Y UN CONSUMO SOSTENIBLES (Fondo editorial, Universidad del Pacífico-Perú, 2021)

Luis Camilo Ortigueira-Sánchez (*Universidad del Pacífico, Perú*)¹

Partiendo de la preocupación con el creciente sobrepeso y obesidad en la sociedad peruana, así como sus consecuencias, es que en el año 2013 el fondo editorial de la Universidad del Pacífico publicó el monográfico -Comida chatarra, Estado y mercado-. Este supuso el antecedente del actual libro, el cual da continuidad a aquella obra que fuera referente en su momento y generadora de polémica, pues fruto de la misma surgieron normas legislativas que permitieron una protección efectiva del derecho a la salud pública.

El presente libro parte del liderazgo y compromiso del Centro de Ética y Responsabilidad Social de la Universidad del Pacífico, siendo publicado por el fondo editorial de la misma Universidad en 2021 y sobre el cual se elabora la presente reseña. En este caso se parte de una preocupación por la sostenibilidad y el impacto ecológico, consecuencia del accionar de la industria alimentaria y como esta, en parte, puede estar afectando la salud de los consumidores y su bienestar. El libro ha sido elaborado en el marco del ODS 12 que se orienta a -garantizar modalidades de producción y consumo sostenibles-.

El libro propone un análisis multidisciplinar de la problemática a lo largo de diez capítulos, desde una perspectiva que incluye: una parte que aborda una visión crítica del marketing de alimentos; y una segunda que presenta una orientación a la sustentabilidad ambiental, dando de esa forma uniformidad a lo largo de la obra.

Su primera parte consta de cuatro capítulos, desde los que se abordan los cambios en la conducta de consumo en los hogares y la influencia del etiquetado en las decisiones de compra. A pesar del interés que pudieran suscitar a priori los mismos, hay un elemento constante en esta parte; la permanente laguna de conocimiento como para ejercer juicios de opinión sustentados como consecuencia de la falta de actualización en los datos de referencia presentes en la obra en sus diversas fuentes. Ello afecta negativamente, limitando la contribución y la opinión sustentada de sus autores. Hubiese sido de esperar que para algunos casos, como el capítulo de Gutiérrez y Bonifaz los datos utilizados de la Enhao fuesen más recientes, pues estos poseen una antigüedad de diez años a pesar de contarse con datos de 2019 y salir la obra en 2021. En siguiente capítulo sobre etiquetado, la contribución de Pennano y Martínez resulta muy débil, no cumpliéndose el objetivo perseguido en el mismo, resultado del todo irrelevante.

Estos capítulos contrastan con la gran calidad e interés del capítulo de Hernani-Merino y otros, los cuales analizan los componentes de la normativa de etiquetado de información nutricional, siendo de lectura recomendada en la elaboración de normativa al respecto.

La segunda parte de la obra está compuesta por seis capítulos. Estos transitan desde contribuciones con poco valor, que frustran las expectativas del lector, a otras específicas del entorno peruano. En el caso del capítulo sobre gestión de residuos; este no llega a responder a la interrogante planteada, dando lugar a un esfuerzo infructuoso. En el resto de capítulos se observa, a diferencia de los de la primera parte de la obra,

¹ Facultad de Ciencias Empresariales, Jr. Gral. Jirón Luis Sánchez Cerro 2141 Lima, Jesús María 15072-Lima (Perú), lc.ortigueiras@up.edu.pe, <https://orcid.org/0000-0002-0376-0166>

una preocupación por acudir a los datos más actuales disponibles y centrado sobre todo a problemáticas del sector agroindustrial con especial referencia a cultivos como el café, la palma aceitera, la quinoa o la gestión del recurso hídrico; resultando de interés y contribución al conocimiento sobre el funcionamiento del sector.

Como conclusión, se hace preciso una revisión de la obra que contemple los efectos de la Covid, tanto a nivel de producciones agroindustriales, como efectos en la conducta de compra y si estos se han mantenido tras la pandemia. A diferencia de la obra precedente, indicada a inicios de esta reseña, no se percibe que vaya a tener el impacto sobre los decisores públicos y la influencia sobre la generación de normativa que tuviera la obra anterior, pues su foco de atención y estudio no resulta tan definido y orientado, si bien el resultado sigue siendo de valor en el contexto peruano.